

<http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.4420404>

Кайдрович Х.І.

К.е.н., доцент кафедри

Викладач ЗВО

«Львівський університет бізнесу та права»

<https://orcid.org/0000-0002-0362-7779>

Шняк О.З.

Старший викладач ЗВО

«Львівський університет бізнесу та права»

<https://orcid.org/0000-0001-6721-4060>

Основні аспекти формування цін на готельні послуги в ринкових умовах

JEL Classification: A 19

SECTION “ECONOMIC”: Економіка.

Анотація. У статті розкриваються особливості формування цін на готельні послуги, досліджуються фактори, що характеризують ефективність системи ціноутворення в готельному бізнесі, наводиться модель оптимальної ціни готельної послуги і загальний алгоритм ціноутворення на готельні послуги в умовах ринку.

Окреслено основні питання ціноутворення у теорії і практиці підприємств готельної справи. Метою статті є намагання наукового дослідження теоретичних і методичних аспектів ціноутворення на продукти і послуги підприємств готельного бізнесу. В результаті аналізу опрацьовано основні напрями забезпечення ефективної господарської роботи підприємств готельної справи. Рекомендовано зорієнтувати роботу підприємств готельної справи на отримання ключових цілей і гнучких завдань, що дасть можливість забезпечити конкурентну перевагу на ринку, яка досягається за допомогою продуманої і обґрунтованої цінової стратегії і тактики ціноутворення.

Ключові слова: ціна, цінова політика, тарифна політика, механізм ціноутворення, принципи ціноутворення.

Annotation. The article reveals the features of price formation for hotel services, examines the factors that characterize the effectiveness of the pricing system in the hotel business, provides a model of the optimal price of hotel services and the general algorithm for pricing hotel services in market conditions.

The main issues of pricing in the theory and practice of hotel enterprises are outlined. The purpose of the article is to try to research the theoretical and methodological aspects of pricing for products and services of the hotel business. As a result of the analysis the basic directions of maintenance of effective economic work of the enterprises of hotel business are developed. It is recommended to focus the work of the hotel business on the key goals and flexible objectives, which will provide a competitive advantage in the market, which is achieved through a well-thought-out and sound pricing strategy and pricing tactics.

In recent years in Ukraine there has been an increased interest of scientists and specialists in the development of the hotel industry as a highly profitable sector of the economy and an important means of cultural development of citizens. Formation of tariffs (cost of living) for hotel rooms (places), services - one of the important areas of hotel management, which determines the effectiveness of its operation in the market of hospitality services. The solution to this problem must be carried out comprehensively, taking into account many factors.

At the present stage of development of market relations, the price of hotel services is the sum of funds that the consumer pays for the right to own certain goods or services, is considered the most important means of marketing, financial and general economic strategy for both national and international hotel market.

Key words: price, pricing policy, tariff policy, pricing mechanism, pricing principles.

Вступ

Сьогодні, на сучасному етапі ринкової економіки, сфера послуг аналізується як явище реалізації потреб людини, як невід'ємна складова соціально-економічної політики держави і регіонів. Кожне готельне підприємство має на меті забезпечити достатній рівень прибутковості від своєї основної діяльності, досягнути якого можливо не лише за умови скорочення витрат на надання готельних послуг, а також за рахунок встановлення оптимальних цін на свої послуги.

Саме від рівня встановлених цін значною мірою залежить фінансова забезпеченість готелів, їх здатність завойовувати лідерство на ринку, що в цілому впливає на усі аспекти готельного бізнесу. Політика цін є одним з найважливіших елементів в межах загальної стратегії підприємств. Також рівень цін свідчить про конкурентноспроможність готельних послуг і позиції на ринку готельного господарства України є дуже актуальною.

Метою статті є спроба наукового дослідження теоретичних і методичних аспектів ціноутворення на послуги підприємств готельного бізнесу.

Результати дослідження.

На сучасному етапі розвитку ринкових відносин ціна на готельні послуги – це сума тих коштів, які споживач віддає за право володіння певними товарами чи послугами, вважається найважливішим засобом реалізації маркетингової, фінансової та загально економічної стратегії розвитку діяльності підприємств як на національному, так і на міжнародному готельному ринку.

Вітчизняні готельні підприємства стоять перед вирішенням наступних найважливіших питань ціноутворення:

- освоєння і ефективне використання нових моделей ринків і цінової політики, узагальнюючих сучасну практику і пояснюючих мотиви поведінки ринкових контрагентів;

- забезпечення гнучкого підходу до процесу ціноутворення в залежності від зміни фаз розвитку ринку і характеру товару;

- розробка ефективної цінової стратегії і вибір найбільш доцільних методів ціноутворення в залежності від цілей, обраних фірмою, і реальних ринкових умов;

- розробка цінової тактики з урахуванням постійно мінливої економічної кон'юнктури.

Цінова політика являє собою встановлений порядок розрахунку ціни за послугу в залежності від конкретних умов її виконання. У зв'язку з тим, що в готельному бізнесі застосовується вільне ринкове ціноутворення, кожне готельне підприємство розробляє свої правила призначення тієї чи іншої цінової політики.

Державні органи також можуть впливати на механізм ціноутворення на продукт підприємств готельного господарства (основні та додаткові послуги) прямим способом (шляхом встановлення певних правил цінової політики) і непрямим (через такі економічні важелі, як фінансово-кредитний механізм, оплата праці, оподаткування). Разом із методами прямого регулювання, держава впливає на процеси цінової політики готельних підприємств низкою непрямих заходів. Ці заходи спрямовані на зміну кон'юнктури, на створення певного режиму у сфері фінансування, валютних та податкових операцій, а в підсумку – на встановлення оптимального співвідношення між попитом та пропозицією на ринку готельних послуг [1].

Під час визначення готельних тарифів потрібно насамперед брати до уваги:

- собівартість номерів і готельних послуг загалом;
- інвестиції, які надійшли, або план їхнього надходження;
- тенденції та ситуацію, що склалися на основних цільових ринках;
- норми прибутку й повернення витрат на вкладений капітал;
- пропозиції та реальний попит на цільовому ринку в певний час;
- можливості конкурентів, наявність у місцевості інших засобів тимчасового проживання;
- якість обслуговування у готелі та можливості його вдосконалення.

Найважливішими принципами ціноутворення на готельні послуги є:

- обґрунтованість цін;
- цільова спрямованість цін;
- безперервність процесу ціноутворення;
- єдність процесу ціноутворення та контролю за їх дотриманням.

Механізм ціноутворення в умовах ринкових відносин проявляється через ціни і їх динаміку. Динаміка цін формується під впливом двох найважливіших факторів - стратегічного і тактичного (рис. 1.1.)

Рис. 1.1. Фактори впливу на динаміку цін

Готельні підприємства використовують різноманітні методи визначення ціни на готельні послуги, які можна об'єднати у базові моделі, відповідно до факторів, що визначають цінову політику підприємства: [3]

- 1) модель ціноутворення, що базується на витратах виробництва;
- 2) модель ціноутворення, що базується на попиті;
- 3) модель ціноутворення, що базується на конкуренції;
- 4) модель ціноутворення, що базується на врахуванні різних груп інтересів.

Загальний алгоритм ціноутворення можна зобразити у вигляді схеми:

- 1) вибір цілей та задач ціноутворення;
- 2) визначення попиту на готельні послуги;
- 3) оцінка витрат на виготовлення готельної послуги;
- 4) аналіз цін конкурентів;
- 5) вибір методу встановлення ціни на готельні послуги;
- 6) розрахунок базової ціни на готельні послуги;
- 7) врахування додаткових факторів та вибір цінової політики;
- 8) встановлення остаточної ціни на готельні послуги;
- 9) реалізація обраної моделі цінової поведінки;
- 10) корекція ціни;
- 11) контроль за реалізацією обраної моделі цінової політики.

На практиці, готельні підприємства встановлюють вартість готельної послуги за добу, яка визначається за наступною формулою: [1]

$$Ц = S + П + ЗНк \quad (1)$$

де S — повна собівартість послуг розміщення, грн.;

$П$ — прибуток від реалізації послуг розміщення, грн.;

$ЗНк$ — знижки (надбавки) до ціни підприємства, грн.

До складу готельного тарифу (вартості проживання), окрім вартості розміщення у номері певної категорії, входять інші складові, такі, як харчування, послуги міні-бару (напої), послуги сауни тощо залежно від

особливостей попиту клієнтів та відповідної маркетингової (в тому числі продуктової) політики готельного підприємства. Водночас надаються знижки, якщо деякі складові не включаються до готельного тарифу [2].

Цінова структура деяких готелів може бути представлена кількома десятками видів тарифів. Різноманіття тарифів обумовлено необхідністю продажів різних сегментах споживачів, різним потенціалом підприємств, які купують послуги готелю, просуванням продукту на різних географічних ринках, бажанням максимізувати прибуток готелю. Кожен з тарифів має свої характеристики і умови застосування.

Завдання цінової політики підприємств індустрії гостинності пов'язані з розробкою стратегії й тактики ціноутворення на власні товари та послуги, зокрема встановлення вихідних ринкових цін на нові продукти і послуги.

Оптимізацію механізму формування ринкових цін здійснюють через такі етапи розробки цінової політики:

1. Визначення мети ціноутворення.
2. Аналіз чинників, що впливають на цінову політику підприємства.
3. Вибір цінової стратегії для окремих видів туристських послуг.
4. Окреслення моделей формування вихідних ринкових цін.
5. Розрахунок рекламних ринкових цін.
6. Установлення методів тактичного регулювання ринкових цін.

На першому етапі формують мету ціноутворення. Її визначають загальною стратегією підприємства індустрії гостинності. Мету можна класифікувати за такими критеріями:

- забезпечення економічного виживання підприємства у конкурентному ринковому середовищі;
- зростання частки ринку за рахунок установлення низьких цін;
- завоювання лідерства на ринку за показником якості послуг;
- максимальне збільшення поточного прибутку.

Для реалізації обраної цінової стратегії підприємство обирає один із методів ціноутворення.

Після визначення вихідної ринкової ціни необхідно з'ясувати, як саме повинна змінюватись ринкова ціна, як варіант бажаної зміни впливає на реалізацію цілей підприємства.

Цінова стратегія - це вибір можливої динаміки зміни вихідної ціни продукту в умовах ринку, найкращим чином відповідає меті підприємства.

Розроблення самостійної цінової стратегії й тактики управління ціною готельного продукту — це постійно відтворюваний процес. Неможливо обрати певну політику одноразово та реалізовувати її впродовж тривалого часу. Цінову політику необхідно постійно перевіряти і пристосовувати до ситуації, що сформувалась на ринку. Підприємство насамперед має репрезентувати на ринку власну послугу, вибрати оптимальну ціну та якість. На сучасному етапі готельні підприємства використовують різні стратегічні можливості.

Визначення цінової стратегії залежить від того, на яку послугу встановлюють ціну: на нову чи вже запропоновану. Якщо продукт або послуга перебувають на стадії впровадження на ринок, цінова стратегія принципово відрізнятиметься від стратегії для продуктів.

Тактика ціноутворення — це вибір готельним підприємством ймовірної стратегії зміни вихідної ринкової ціни послуги, яка найкраще відповідає меті підприємства.

Для стимулювання обсягу реалізації основних і додаткових послуг вітчизняні готельні підприємства також застосовують різні цінові знижки та диференціацію цін і тарифів.

Висновки.

При розробці цінової політики готельного підприємства слід виважено підходити до ціноутворення і методам встановлення цін на конкретні готельні послуги. Самостійність розробки та реалізації тарифної політики - обов'язкова умова економічної свободи готельного підприємства. Таким чином, одним з напрямків реформування маркетингової діяльності повинна стати індивідуалізація цінової стратегії для кожного готельного підприємства, що дозволить на основі розроблених моделей ціноутворення з максимальною ефективністю здійснювати економічне маневрування ресурсами з урахуванням кон'юнктури.

Правильна методика встановлення цін, розумна цінова тактика, послідовна реалізація обґрунтованої цінової стратегії складають необхідні компоненти успішної діяльності будь-якого готельного підприємства в жорстких умовах ринку.

Перспективним напрямком подальших досліджень є порівняльний аналіз діяльності вітчизняних та іноземних готельних підприємств.

Список використаних джерел

1. Агафонова Л.Г., Агафонова О.Є. Туризм, готельний та ресторанний бізнес: Ціноутворення, конкуренція, державне регулювання / Навч. посібник. - К., 2002. - 358 с.
2. Мальська М.П., Пандяк І.Г. Готельний бізнес: теорія та практика. Навчальний посібник. - К.: Центр учбової літератури, 2009. - 472 с. ISBN 978-9
3. Якименко-Терещенко Н. В. Формування цінової політики підприємства готельно-ресторанного бізнесу в умовах конкуренції / Н. В. Якименко-Терещенко // Східна Європа: економіка, бізнес та управління. - 2018. - № 6(17).
4. Пуцентейло П.Р. Економіка і організація туристично-готельного підприємництва: Навчальний посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 344 с.
5. Роглев Х.Й. Основи готельного менеджменту: Навч. Посібник. – К.: Кондор, 2005. – 408 с.
6. Стратегія підприємства. Саенко М.Г. Підручник. – Тернопіль: «Економічна думка». – 2006. – 390 с.